

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Умирзоков Ўролбек Ёркул ўғли

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАХСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ

ОШИРИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR